

DIDAKTIK QADRIYATLAR ASOSIDA TA'LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING AMALIY IMKONIYATLARI

Temirov Abdumalik Ikromovich

Buxoro davlat pedagogika instituti o'qituvchisi

Homitova Mehrangiz Hoshim qizi

Buxoro davlat pedagogika instituti talabasi

Annotatsiya: Ma'lumki, jahon hamjamiyatida yangilanib borayotgan ta'lim mazmuni belgilanmoqda. Ta'limning o'ta standartlashuvi va reglamentlashuvi doim ham ta'lim vositasida sog'lom fikrli, qiziquvchan yoshlarni tarbiyalashga xizmat qilmaydi. Afsuski, jahon hamjamiyati ta'limning (ayniqsa, Yevropada) absrakt tafakkurni rivojlantirishning og'ir yuki ostida qolishiga guvoh bo'lmoqda, bunda ta'lim oluvchilarda amaliy ko'nikma va malakalarni tarkib toptirishga kam e'tibor beriladi. Ushbu maqolada didaktik qadriyatlar asosida ta'lim samaradorligini oshirishning amaliy imkoniyatlari haqida fikr mulohazalar bildirilgan.

Kalit so'zlar: Didaktika, ta'lim, rivojlanish, madaniyat, qadriyat, texnologiya, paradigma, Bixeviorizm yondashuvi, Kognitiv yondashuv, Konstruktiv yondashuv.

Madaniyatshunoslik nuqtai nazaridan qadriyatli yondashuv va qadriyatlarga yo'nalganlik shaxsning ijtimoiy-madaniy subyekt sifatidagi xulq-atvori va xatti-harakatlarini belgilab beruvchi muhim asosdir. Ta'limga qadriyatli yondashuv 1980 - yillarda AQSh ta'lim tizimida haqiqiy amaliy ehtiyojga aylanib, o'sha davrda shakllagan qadriyat va ta'lim uyg'unligi tamoyiliga ko'ra, qadriyat va ta'lim albatta bir-birini taqozo etadi. Qadriyatlar avvalo axloqiy me'yorlarda o'z ifodasini topadi, “chunki qadriyatlarning avloddan-avlodga o'tishi har doim sivilizatsiya funksiyasi bo'lib kelgan”. Didaktik qadriyatlar ham o'ziga xos madaniy hodisa, tushuncha, bilim va malakalardir. Ularni o'rganish va qo'llash ta'lim taraqqiyotining qonuniyatlarini ochib beradi hamda ta'limni milliy va umuminsoniy asosda rivojlantirish imkonini yaratadi. Shunga ko'ra, biz o'z ishimizda didaktik qadriyatlarning tarixiy takomillashuvini nazarda tutgan holda, ularni shartli ravishda quyidagi turlarga ajratib o'rganish zarur deb hisoblaymiz: I. Tarixiy retro - didaktik qadriyatlar; II. Innovatsion didaktik qadriyatlar; III. Istiqbolga qaratilgan didaktik qadriyatlar. Biz didaktik qadriyatlarning komponentlari deganda Sharq va G'arbda ishlab chiqilgan ilg'or ta'lim nazariyalari, ta'lim konsepsiyalari, Sharq allomalarining barhayot didaktik qarashlari, optimal didaktik metod, usul va vositalarni tushunamiz hamda didaktik qadriyatlarni belgilashda tarixiylik, milliylik, milliy-tarixiy tajribaga tayanish kabi prinsiplarga asoslanamiz. Shuningdek, ta'lim nazariyasini milliy asosda

rivojlantirish hamda maktablarga milliy mentalitetimizga mos zamonaviy ta'lim innovatsiyalarini kiritishni birlamchi ahamiyatga molik hodisa sifatida e'tirof etamiz.

O'tgan asrning 50-80 yillarida G'arb olimlari tomonidan didaktikaning ta'lim-o'quv materialini o'qituvchi-o'quvchi munosabatlari to'rtligi hamda ta'lim falsafasi negizida bixeviorizm, kognitiv, konstruktiv ta'lim nazariyalari va ularga mos texnologiyalar ilgari surilgan.

Bixeviorizm yondashuvi

•Takrorlash, rag'bat, jazo va motivatsiyadan foydalanib talabalarga ilm o'rgatishdir. •O'quvchining dars materialini o'zlashtirishga intilishi, ijobiy pedagogik axloq normalarini shakllantirilishi takroriy muhit orqali amalga oshiriladi deb qaralgan. O'quvchilarning individual xususiyatlari e'tibordan chetda qolgan.

Kognitiv yondashuv.

•Kognitiv nazariya har bir shaxsga individual kognitiv xususiyatlariga va turli darajada tushunish qobiliyatiga ega bo'lgan alohida shaxs sifatida qaraydi. o'z-o'zini aks ettirish va yodlash bilan bog'liq tadbirlar ham talabalarning o'quv salohiyatini rivojlantirishga yordam beradi. Talabalarga mavzuni tushuntirishda ularga amaliy masalalar va interfaol bahs-munozaralardan foydalaniladi.

Konstruktiv yondashuv.

•Konstruktivizm nazariyasi birinchi navbatda bilimni faqat ongda mavjud bo'lgan jarayon sifatida ko'rib chiqishga qaratilgan bo'lib, motivatsiyani asosiy omilga aylantiradi. Fikrlar ko'lamini kengaytirish maqsadida talabalar guruh oldida o'z mulohazalari bilan chiqish qiladilar. Guruhli ishlar orqali tomonlarni qoniqtiradigan xulosa yoki qarorlarni shakllantirishga imkon beriladi. O'rganilayotgan masalalar realistik kontekstda namoyish etiladi.

Bir necha asrlik pedagogik va didaktik merosimizda bugungi davr uchun zarur va foydali g'oya va qarashlar, ta'limning shakl, usul va vositalari mavjud bo'lib, yosh avlodga berilayotgan ta'lim-tarbiya bugungi kunning mahsuli bo'lmay, insoniyatning bir necha ming yillik yuksak dahosidan vujudga kelgan.

Didaktik qadriyatlar o'quv jarayonini rivojlantirishga qaratilgan milliy-umuminsoniy ta'lim paradigmalari, ta'limning samarali usul, vosita va metodlari bo'lib, davr talabiga hamohang sifatli ta'lim berishga qaratilgan o'qituvchi-o'quvchi va o'qitish vositalariga oid maqsadli munosabatlarni o'zida jamlaydi. Didaktik qadriyatlar fan-texnika va texnologiyalar taraqqiyotiga monand o'zgarib, davr talabi va ijtimoiy munosabatlar (davlat-jamiyat-ta'lim) ta'sirida yangilanib boradi. Didaktik qadriyatlar va ulardan pedagogik jarayonda foydalanish mexanizmlari ta'lim mazmuni, jarayoni, pedagog-talaba tizimidagi o'zaro munosabatlarni tashkil etishga asoslanadi.

Didaktik qadriyatlarning amal qilish doirasi juda keng bo'lib, ta'lim mazmunida, o'quv faoliyatini tashkil etishda, ta'lim amaliyotini qayta tashkil etish va

takomillashtirishda qo‘llanadi. Didaktik qadriyatlarni yangi mazmun va shakl bilan boyitish ta‘limni jamiyat tomonidan qo‘yilayotgan ijtimoiy-amaliy talablarga muvofiq takomillashtirish imkonini beradi. Didaktik qadriyatlar mazmunini aniqlash, qadriyat darajasiga yetgan ta‘lim tamoyillari, metod va vositalarini qo‘llash chegaralarini belgilash asosida didaktik qadriyatlar amaliy-me‘yoriy hamda tashkiliy-texnologik vazifalarni ham bajaradi. Didaktik qadriyatlarining asosiy kategoriyalari va didaktik tushunchalar tizimi tarkibi nihoyatda boy bo‘lib, unda ijtimoiy taraqqiyot jarayonida to‘plangan ta‘limga oid tushuncha va bilimlar aks etadi. Shu sababli o‘qitishning mazmuni, tuzilishi, ta‘lim falsafasi, o‘qitishning shakl, usul va vositalari qadriyat sifatida o‘rganilgan ishlarda ta‘limiy va didaktik qadriyat tushunchalari ayni bir xil ma‘noda qo‘llanadi. Mavjud didaktik qadriyatlar mazmunan uch asosiy guruhga ajratiladi: 1) falsafiy-pedagogik qadriyatlar; 2) o‘qitishning tashkiliy shakli, uslub va usuliga oid tushunchalar; 3) didaktik qadriyat darajasiga erishgan nazariya (konsepsiya)lar va ularning falsafiy asoslari. Didaktik qadriyatlarda vorisiylik, —mazmun, — shakl, —usul — aloqadorlik kabi falsafiy tushunchalar, umumiy ilmiy tushunchalardan — tizim — tuzilma — tarixiylik — zamonaviylik kabilar alohida o‘rin egallaydi. Didaktik qadriyatlardan foydalanishning pedagogik shart-sharoitlarini tavsiflashda ularning ta‘lim paradigmalari, ta‘lim funksiyalari, ta‘limning mazmuni bilan bog‘liq tamoyillari, ta‘limning tashkiliy-metodik jihatlariga ham aloqador ekanini e‘tirof etish katta ahamiyatga ega. Chunki tizimli didaktik bilimlar yaxlit, nazariy-empirik xarakterga ega bo‘lib, qadriyat sifatida ajdodlardan avlodlarga o‘tib, tobora mukammallashmoqda. Pedagog olimlar qadriyatlarining ta‘lim oluvchiga ma‘naviy-axloqiy, moddiy ta‘sir ko‘rsatuvchi, ishonch, e‘tiqod, effektiv, kognitiv va affektiv komponentlar birligi sifatida ma‘naviy-axloqiy, mafkuraviy, intellektual dunyoqarashini belgilab beruvchi hodisa sifatida e‘tirof etadilar. Qadriyatshunoslik izlanishlari natijalarida uning ma‘naviy, falsafiy, axloqiy, ekologik, pedagogik kabi bir necha turlari o‘zaro farqlanib, har biri bo‘yicha muayyan tadqiqot ishlari amalga oshirildi. Didaktik qadriyatlar va ulardan pedagogik jarayonda foydalanish mexanizmlari ta‘lim mazmuni, jarayoni, o‘quv tizimidagi o‘zaro munosabatlarni tashkil etishga asoslanadi. Didaktik qadriyatlarining amal qilish doirasi juda keng bo‘lib, ular ta‘lim mazmunida, o‘quv faoliyatni tashkil etishda, ta‘lim amaliyotini qayta tashkil etish va takomillashtirishda qo‘llanadi. Didaktik qadriyatlar ham o‘ziga xos madaniy hodisa, tushuncha, bilim va malakalardir. Ularni o‘rganish va qo‘llash ta‘lim taraqqiyotining qonuniyatlarini ochib beradi hamda ta‘limni milliy va umuminsoniy asosda rivojlantirish imkonini yaratadi.

Shunga ko‘ra, didaktik qadriyatlarining tarixiy takomillashuvini nazarda tutgan holda, ularni shartli ravishda quyidagi turlarga ajratib o‘rganish zarur:

I. Tarixiy retro - didaktik qadriyatlar;

II. Innovatsion didaktik qadriyatlar;

III. Istiqbolga qaratilgan didaktik qadriyatlar.

Masalan, Uygʻonish davri tomonidan nazariya va amaliyot birligi, oʻz-oʻzini tarbiyalash, ilmni amal bilan mustahkamlash, maktab oʻquchilari tartib-intizomiga davlat meʼyoriy talablarini qoʻyish, axloqiy tarbiyaning ustuvorligi, individual taʼlimga asosida bolaning layoqatlarini oʻstirish, aqlini rivojlantirish, taʼlimtarbiya birligi, taʼlimda ustoz nufuzi ustuvorligi, taʼlim-tarbiyada asosan yaxshilar suhbatiga asoslanish, ushbu asosda shogird tafakkurini charxlash tamoyillari, munozara, eslatma, ibrat, pand-nasihati, suhbat, takrorlash, maʼruzani yozib olish usullari kabi didaktik qadriyatlar ilgari surilgan boʻlib, ular asosida talabada uygʻonish davri allomalarining merosini bilish va zarur manbalarni oʻrnida qoʻllash; ilgʻor innovatsiyalarga uygʻonish davri didaktik qadriyatlarni singdirib, mualliflik innovatsion texnologiyalarini yaratish kompetensiyasini shakllantirish mumkin. Oliy pedagogik taʼlimda didaktik qadriyatlarni tarixiylik, milliylik, milliy tarixiy tajribaga tayanish hamda istiqbolga qaratilgan didaktik qadriyatli innovatsiyalarni ishlab chiqishda kreativ-ijodiy yondashish prinsipiga tayangan holda tanlash va saralash maqsadga muvofiq boʻlib, boʻlajak fan oʻqituvchilarni milliy va umuminsoniy qadriyatlar mazmun-mohiyatini anglash, ularni qadrlash, shaxsiy-kasbiy faoliyatida ularga rioya qilishiga erishishining ahamiyati juda katta. Buning uchun taʼlim jarayonida oʻquv predmetlarining tarbiyaviy tomoniga masʼuliyat bilan yondashish, taʼlimning tarbiyaviy funksiyasini kuchaytirish, mazmunli, tarbiyaviy xarakterdagi didaktik materiallardan foydalanish, talabalalar bilan gazeta va jurnallardagi qadriyatlar mazmun-mohiyatini ochib beruvchi ilmiy-ommabop maqolalarni oʻrganish, ijtimoiy-siyosiy, tarbiyaviy masalalarni tahlil qilish, matnning asosiy gʻoyasini aniqlashga qaratilgan qadriyatli-muammoli tahlil metodidan foydalanish zarur. Ular boʻlajak oʻqituvchilarni vatanparvarlik, baynalminallik, doʻstlik ruhida tarbiyalaydi, dunyoqarashini kengaytiradi. Didaktik qadriyatlar va ulardan pedagogik jarayonda foydalanish mexanizmlari taʼlim mazmuni, jarayoni, pedagog-talaba tizimidagi oʻzaro munosabatlarni tashkil etishga asoslanadi. Didaktik qadriyatlarning amal qilish doirasi juda keng boʻlib, taʼlim mazmunida, oʻquv faoliyatni tashkil etishda, taʼlim amaliyotini qayta tashkil etish va takomillashtirishda qoʻllanadi. Bizningcha, didaktik qadriyatlarni oʻziga xos tarixiy-madaniy hodisa sifatida oʻrganish va amaliyotga tegishlicha tatbiq etish milliy taʼlimning rivojlanishiga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati.

1. Temirova N.Y. Talaba yoshlarning maʼnaviy shakllanishida milliy va umuminsoniy qadriyatlar dialektikasi. Falsafa fanlari nomzodi ... diss....- T: 2007. 150 bet.

2. Pedagogika ensiklopediya. III jild.- R.G‘. Safarova,R.H.Jo‘rayev. O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi. Davlat ilmiy nashriyoti: Toshkent- 2017-yil. - 385- bet
3. Ibragimov, X., and Abdullayeva Sh. “Pedagogika nazariyasi (darslik).” T.: Fan va texnologiya 288 (2008).
4. Ибраимов Х. И. Креативность как одна из характеристик личности будущего педагога //Наука, образование и культура. – 2018. – №. 3 (27). – С. 44-46.
5. Ibragimovich X. I. O‘ZBEKISTON OLIY TA’LIM TIZIMIDA KREDIT-MODUL TEXNOLOGIYALARINI QO‘LLASHNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI //INTEGRATION OF SCIENCE, EDUCATION AND PRACTICE. SCIENTIFICMETHODOICAL JOURNAL. – 2021. – С. 209-214.
6. Safarova R., Musayev U., Inoyatova M., Musayev J., Akramova G., Nurjanova R., Baqoeva L., Yusupova F., Mirzayeva M., Hasanova G., Nematov Sh., Ma‘murov B., Mahmudova D. Umumiy o‘rta ta’lim mazmunini modernizatsiyalashning didaktik parametrlari. T.: Fan, 2008.